

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

MODERN TEACHING METHODS FOR RESTRUCTURING THE CURRICULUM OF BUSINESS EDUCATION IN TECHNICAL SCHOOLS FOR SUSTAINABLE GROWTH, DEVELOPMENT AND GLOBAL ACTIVITY

¹Najmiddinov Dilshod Rafiddin ugli, ²Syeda Ashraf Unnisa, ³Mukhammedov Rofiddin Najmiddinovich

¹Assistant of the Jizzakh Branch of the Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan.

²Assistant professor at IPACT group of institutions.

³Teacher of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДЛЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИКУМАХ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА, РАЗВИТИЯ И ГЛОБАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

¹Нажмиддинов Дилшод Рафиддин угли, ²Сайеда Ашраф Унниса, ³Мухаммедов Рафиддин Наджмиддинович

¹Ассистент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

²Доцент IMPACT group of institutions.

³Преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

BARQAROR O'SISH, RIVOJLANISH VA GLOBAL FAOLLIK UCHUN TEXNIK MAKTABLARDA BIZNES TA'LIMI O'QUV DASTURINI QAYTA QURISH UCHUN ZAMONAVIY O'QITISH USULLARI

¹Najmiddinov Dilshod Rafiddin o'g'li, ²Syeda Ashraf Unnisa, ³Muxammedov Rofiddin Najmiddinovich

¹Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali assistenti.

²"IMPACT" institutlar guruhi dotsenti.

³O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali o'qituvchisi

abstract

This study assessed the extent to which modern teaching methods are being applied to restructure the business education curriculum for sustainable development and global relevance as perceived by university business education teachers. The study was guided by one research question and two hypotheses. This study used a survey research design.

аннотация

В этом исследовании оценивалась степень применения современных методов преподавания для реструктуризации учебной программы бизнес-образования в целях устойчивого развития и глобальной актуальности, как ее воспринимают преподаватели бизнес-образования в

университетах. В основе исследования лежал один исследовательский вопрос и две гипотезы. В этом исследовании использовался дизайн опросного исследования.

annotatsiya

Ushbu tadqiqot texnikumlarda iqtisodiy fanlar o'qituvchilari tomonidan qabul qilingan barqaror rivojlanish va global dolzarblik uchun biznes ta'limi o'quv dasturini qayta qurish uchun zamonaviy o'qitish usullari qanchalik qo'llanilayotganligini o'rganib chiqadi. Tadqiqot bitta tadqiqot savoli va ikkita faraz asosida olib borildi. Ushbu tadqiqotda so'rov tadqiqot dizaynidan foydalanilgan.

Keywords:

modern teaching methods, business education curriculum, sustainable development, global universities.

Ключевые слова:

современные методы преподавания, учебная программа бизнес-образования, устойчивое развитие, глобальные университеты.

Kalit so'zlar:

zamonaviy o'qitish usullari, biznes ta'limi o'quv dasturi, barqaror rivojlanish, global universitetlar.

© 2023. Najmiddinov Dilshod Rafiuddin ugli,

Syeda Ashraf Unnisa, Mukhammedov Rafiuddin

Najmiddinovich.

Введение

В состав участников исследования вошли 36 преподавателей бизнес-образования в разных университетах. Для исследования использовалась вся популяция, поскольку популяция была управляемой, поэтому отбор проб не производился. Структурированный вопросник, содержащий 31 пункт, используемый для сбора данных. Анкета была проверена шестью экспертами в области бизнес-образования, а также измерения и оценки. Внутренняя согласованность инструмента определялась с использованием альфа-версии Кронбаха, что дало коэффициент надежности 0,96. Данные анализировались с использованием среднего и стандартного отклонения, отвечая на вопрос исследования, в то время как анализ Стьюдента проводился для исключения нулевых гипотез. Исследование показало, что демонстрационный метод, метод обсуждения, индивидуальные инструкции, опросы — это некоторые из методологий обучения, которые применялись в высокой степени. В то время как аудиопомощь включает аудиовизуальные материалы, использование брошюр являются одними из методов обучения, которые они применяются в той степени, в которой это было рекомендовано среди других лекторам следует совершенствовать методы мозгового штурма, методы обсуждения, ролевые игры и решение проблем для совершенствования современных методов преподавания в программе бизнес-образования. Инструкции по открытию интеллект-карт и совместному обучению должны быть приняты преподавателями программ бизнес-образования в качестве современных методов обучения.

Бизнес-образованию как программе обучения не уделялось внимания до тех пор, пока в 19-м году не была принята национальная политика в области образования (Aqul, 2014). Программа бизнес-образования была разработана для преподавания как концепции образования, так и преподавания в образовании, то есть образования для и о. Одна из его основных целей была направлена на то, чтобы дать студентам ценные навыки и знания, которые

позволят им создавать рабочие места, оставаться на рабочих местах и расти на рабочих местах (Aquah, 2014).

Текущая учебная программа бизнес-образования не смогла достичь похвальных целей программы из-за того, что значительное число выпускников бизнес-образования не получили ни оплачиваемой работы, ни самостоятельных. Аква (2014) заметил, что похвальная программа бизнес-образования, направленная на предоставление знаний, навыков, понимания и отношения, необходимых в деловом мире, не смогла обуздать молодежную безработицу 11. Кажется, существует разрыв между навыками, которые преподаются в бизнес-образовании, и теми, которые требуются в бизнес-образовании. Рынки труда Исследование, проведенное центром формирования лидерства среди руководителей высшего звена, показало, что пять наиболее востребованных лидерских компетенций у человека, поступающего на работу, включают в себя коммуникативные навыки, самомотивацию, способность к обучению, самосознание и адаптивность (Freifeld, 2015). Усоро (2010) отметил, что бизнес-образование является сравнительно новым явлением в системе предоставления образования в большинстве развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки. Бизнес-образование разработано с целью предоставить человеку необходимые навыки, отношения и компетенции, необходимые для получить оплачиваемую работу, чтобы обеспечить себя самостоятельно.

Учебный план – это образовательная программа опыта, предлагаемая учащемуся под руководством школы.

Для того чтобы добиться определенных изменений в поведении обучающегося, реализация учебной программы заключается в применении на практике специально предписанных курсов обучения. Весь процесс направлен на то, чтобы помочь учащимся приобрести знания по изучаемым предметам. Важно понимать, что реализация учебной программы невозможна без учеников учителей. Студенты и преподаватели играют центральную роль в разработке любой учебной программы. Происходит полная реализация: учащиеся приобретают заявленные навыки, отношения и идеи, которые направлены на то, чтобы они могли эффективно функционировать в UtoWare, а Чемберлен (2010) отметил, что использование и реализация учебной программы в электронном мире должны заключаться в том, что ее деятельность должна быть спланирована для удовлетворения конкурентоспособности электронного мира. Это зависит от правильного планирования и соответствующего содержания, которое учителям необходимо, чтобы четко определить, чего они хотят достичь со своими учениками, а затем как они намерены это сделать, учитывая нынешнюю

тенденцию развития технологий в электронном мире. Уга (2005), учебная программа приносит изменения и возможности, а оценка того, в какой степени изменения не произошли, в какой степени учебная программа бизнес-образования реализуется для удовлетворения потребностей, является актуальным вопросом, который необходимо решить в эту эпоху мир электронного бизнеса. Для успешного достижения бизнес-образования организации опыта обучения и оценки степени реализации целей необходимо, чтобы учебная программа менялась со временем. и его внимание сосредоточено на электронном мире, который полностью основан на инновациях, новых знаниях, навыках и практике (Аль Ибах, Рейсберг и Рамбли, 2009). Для реализации цели бизнес-учебной программы необходимо применять современные методы обучения, а не традиционный метод обучения,

Традиционный метод предполагает, что существует набор идей, которые является обязанностью учителя, и метод отводит учащемуся пассивную роль, когда учащийся сидит и получает информацию. Экох (2016) традиционная педагогика как контекст дотехнологического образования, в котором учитель является отправителем или источником. учебный материал — это информация или сообщение, а учащийся — его получатель. Учащиеся получают информацию от, а не участвуют в ее создании. Традиционные подходы к обучению в основном основаны на преподавателе, за которым следует рутинное использование учебников для обучения этапам деятельности и демонстрации (Мамман, 2016).

В качестве метода, помогающего учащимся конструировать, формировать или реконструировать знания, основанные на личном опыте или взаимодействии с отдельными людьми и материалами, в среде обучения используются современные методы обучения. Подход к обучению не ориентирован на учителя, а дружелюбен к учащимся благодаря методам обучения, основанным на деятельности, которые полностью вовлечены. Этот подход признает учащегося основной причиной планирования и оказания услуг. Он дает учащемуся возможность активно участвовать в процессе преподавания и обучения. Учитель в бизнесе, по сути, должен направлять, направлять, поощрять, обучать, контролировать, помогать и реализовывать то, что ожидается от

Постановка задачи

Исследования показали, что многие преподаватели бизнес-образования применяют традиционный подход к обучению студентов на уровне университетов. Эти традиционные подходы заботятся только о когнитивных функциях, игнорируя при этом психомоторные. Бизнес-образование — это

предметная программа приобретения навыков, которая лучше усваивается на практике и дает учащимся возможность думать самостоятельно.

Икегвуани (2015) отметил, что это предметы, требующие «практической» и «мысленной» деятельности. Для того, чтобы преподавание и изучение бизнес-образования были эффективными, преподаватели должны применять современные методы преподавания. К сожалению, преподаватели бизнес-образования, похоже, не применяют современные методы преподавания для успешного внедрения учебной программы бизнес-образования, адаптированной к приобретению навыков. Проблема исследования заключается в том, как преподаватели бизнес-образования применяют современные методы преподавания для реструктуризации учебной программы бизнес-образования, устойчивого развития и глобальной актуальности в университетах юга Нигерии.

Цель исследования

Целью исследования является определение степени применения современных методов обучения для реструктуризации учебной программы бизнес-образования в целях устойчивого развития и глобальной актуальности в университетах. В частности, искомое исследование состоит в том, чтобы оценить степень применения современных методов обучения в Программе бизнес-образования.

Исследовать вопрос

В основу исследования лег следующий исследовательский вопрос:

Какова степень применения современных методов преподавания для реструктуризации учебной программы бизнес-образования, устойчивого развития и глобальной актуальности, по мнению преподавателей бизнес-образования в университетах?

Гипотезы

Следующие нулевые гипотезы были сформулированы и проверены на уровне значимости 0,05:

1. Не существует существенной разницы в среднем рейтинге преподавателей бизнес-образования мужского и женского пола по степени применения современных методов преподавания для реструктуризации учебной программы бизнес-образования в целях устойчивого развития и глобальной значимости в университетах.

2. Нет существенной разницы в среднем рейтинге преподавателей бизнес-образования государственных и федеральных университетов по степени применения современных методов преподавания для реструктуризации учебной

программы бизнес-образования в целях устойчивого развития и глобальной значимости в университетах.

Заключение

Чтобы бизнес-образование в университетах Нигерии могло выполнить задачу по предоставлению качественных выпускников для экономического роста, развития и глобальной значимости, в программе бизнес-образования должны быть внедрены современные методы преподавания. Демонстрация, анкетирование, обсуждение, индивидуальное обучение, тематическое исследование, командное обучение, мозговой штурм по учебникам, решение проблем и смешанное обучение широко применяются в качестве современных методов обучения. Аудиопособия, аудиовизуальные средства, использование брошюр, телевидение, радио, приглашенные докладчики, групповые занятия — вот некоторые из современных методов обучения, которые применяются в незначительной степени.

Использованная литература

1. Агбатогун, А. (2010) Психосоциальные факторы и успеваемость студентов в образовательных технологиях. Электронный журнал психологии 7(4), 255-32,
2. Аква, Пенсильвания (2014). Обогащение учебной программы бизнес-образования с учетом ее актуальности для мировой рабочей силы, Global
3. Журнал социальных наук: лингвистическое образование, 14 I-6.
4. Зув, WP (2013). Зеленая учебная программа: Устойчивое обучение в высшем учебном заведении. Международный обзор
5. Исследования в области открытого и распределенного/рибутированного обучения 1), Получено по адресу: www.irrodLotg.24-05-2017,
6. Алимов Н. Н., Турабов А. М., Ташбаев А. К. Поэтапное развитие творческой деятельности студентов—важный фактор при повышении качества подготовки будущих специалистов //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 99-102.
7. Алимов Н. Н. СКВОЗНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ //INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION. – 2020. – Т. 1. – №. 5. – С. 400-404.